

РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ КАК ОБЪЕКТ АНАЛИЗА В ЯЗЫКОЗНАНИИ

Галямова Альфия Ринатовна

старший преподаватель кафедры общего языкознания
Узбекский государственный университет мировых языков
galamovaalfia9@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматривается феномен речевой агрессии, анализируются подходы к определению речевой агрессии, ее функции, формы и средства реализации. Рассматриваются факторы, влияющие на интерпретацию агрессивных высказываний, включая социокультурный контекст и коммуникативную ситуацию. Делается вывод о необходимости междисциплинарного подхода к изучению данного явления для разработки эффективных стратегий снижения коммуникативной напряженности и совершенствования речевого взаимодействия.

Ключевые слова: речевая агрессия, язык, речь, прагмалингвистика, коммуникативное поведение, речевое воздействие.

Annotatsiya. Ushbu maqolada nutqiy agressiya hodisasi ko'rib chiqilib, nutqiy agressiyani izohlashga doir asosiy ilmiy yondashuvlar, uning asosiy funksiyalari, ko'rinishlari va ifodalanish vositalari tahlil etiladi. Shuningdek, agressiv nutqiy ifodalarni anglash va talqin qilishga ta'sir etuvchi omillar, xususan, sotsiokultural muhit va muloqot sharoiti yoritib beriladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, mazkur masalani o'rganishda fanlararo ilmiy yondashuvni qo'llash zarur ekani qayd etilib, bu kommunikativ ziddiyat darajasini pasaytirish va nutqiy muloqot sifati va madaniyatini yaxshilashga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: nutqiy agressiya, til, nutq, pragmalinqvistika, kommunikativ xulq-atvor, nutqiy ta'sir.

Abstract. This article examines the phenomenon of verbal aggression, analysing approaches to defining verbal aggression, its functions, forms and means of expression. It examines the factors influencing the interpretation of aggressive utterances, including the sociocultural context and the communicative situation. It concludes that an interdisciplinary approach to the study of this phenomenon is necessary in order to develop effective strategies for reducing communicative tension and improving verbal interaction.

Keywords: verbal aggression, language, speech, pragmatics, communicative behaviour, linguistic influence.

В науке феномен «речевая агрессия» является предметом дискуссий, нет единой трактовки данного понятия. В современной лингвистике изучение данного явления приобретает особую значимость. Речевая агрессия в современном языкознании рассматривается как сложное явление, которое изучается на стыке лингвистики, психолингвистики, социолингвистики, лингвокультурологии, коммуникативной лингвистики.

В Большом психологическом словаре дается следующая трактовка агрессии: «(от лат. *aggressio* – нападение) – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам (правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным),

приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и т. п.)» [2, с.16].

Исследователи отмечают, что «речевая агрессия может существовать на разных языковых уровнях, проявляясь в способах оформления мыслей и построения текста, в использовании лексических и грамматических средств языка, отобранных с целью нарушения коммуникативного баланса» [1, с.122].

Речевая агрессия реализуется через различные фонетические, лексические, синтаксические, просодические и дискурсивные средства. Особое значение имеют просодические характеристики речи, такие как интонация, темп и громкость, которые усиливают агрессивный эффект высказывания.

Как отмечает И.А. Стернин, «язык функционирует в обществе как средство обмена информацией для совместного труда, средство координации деятельности членов общества, средство управления совместной деятельностью» [3, с.23].

С прагмалингвистической точки зрения речевая агрессия рассматривается как коммуникативное действие, которое направлено на изменение эмоционального состояния адресата и нарушение коммуникативного равновесия.

Прагматический аспект речевой агрессии включает анализ коммуникативных намерений, стратегий и тактик, с помощью которых говорящий осуществляет агрессивное воздействие.

В рамках прагмалингвистики особое внимание уделяется тому, как нарушаются нормы вежливости, и каким образом эти нарушения интерпретируются адресатом.

М.А. Фирсова пишет, что «речевой акт агрессии отличается персональной направленностью, основанной на нарушении социальных запретов говорящим, а изменения в психоэмоциональном состоянии адресата являются результатом реализации данного речевого акта» [4, с.142]

К основным формам речевой агрессии относятся прямые и косвенные высказывания. Прямая агрессия выражается в оскорблениях, угрозах, обвинениях.

Косвенная агрессия, напротив, реализуется через иронию, сарказм, намеки, пассивно-агрессивные конструкции. Особый интерес для исследования представляет именно косвенная агрессия, поскольку она часто маскируется под нейтральное или даже позитивное высказывание, что затрудняет ее распознавание.

Важную роль в проявлении речевой агрессии играют социальные и культурные факторы. Нормы допустимого речевого поведения варьируются в зависимости от культурного контекста, уровня формальности ситуации, статуса участников коммуникации. Например, в профессиональной среде агрессивные высказывания могут быть завуалированы и выражаться через формально корректные, но прагматически негативные реплики. В то же время в неформальном общении допускается более открытая форма выражения негативных эмоций.

Исследование речевой агрессии имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Понимание механизмов её формирования и функционирования позволяет разрабатывать стратегии эффективной

коммуникации, направленные на снижение конфликтности и повышение коммуникативной компетентности.

Таким образом, речевая агрессия может функционировать не только как средство языкового выражения, но и как инструмент целенаправленного воздействия на адресата. В ряде случаев она используется для быстрого и эффективного влияния на собеседника, позволяя говорящему навязать собственную точку зрения, доминировать в коммуникативном взаимодействии или вызвать у адресата отрицательные эмоциональные реакции.

В этой связи особую актуальность приобретает задача комплексного изучения мотивов и механизмов агрессивного речевого поведения. Данная проблема находится в поле междисциплинарного интереса и требует внимания со стороны психологов, лингвистов, а также специалистов в области теории и практики коммуникации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Барченкова Я.В., Шейко Е.В. Речевая агрессия как языковое явление, препятствующее процессу обучения. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Том 13, Выпуск 5, 2020. – С. 122
2. Большой психологический словарь / под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. СПб: Прайм-Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2003. – С.16
3. Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. Воронеж: Полиграф, 2001. – 252 с.
4. Фирсова М.А. Феномен агрессии в языке: проблема терминологии. Вестник Костромского государственного университета. 2024. Т. 30, № 3. – С. 142